

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim ogli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Доннёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.711-089

Алиев Мансур Абдухоликович,
Турсунов Жахонгир Гулом угли,
Специализированный научно-практический центр
нейрохирургии и нейрореабилитации при СамГМУ
Якубов Ахрор Туйчиевич
Клиника "Jacksoft"

ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884182>**АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена исторической эволюции методов фиксации позвоночника — от первых попыток тракции и мануальной репозиции в эпоху Возрождения до современных систем транспедикулярной стабилизации. Рассмотрены ключевые этапы развития хирургии позвоночника, начиная с трудов Видиуса, Везалия и Паре, внесших фундаментальный вклад в понимание анатомии и биомеханики позвоночного столба. Описаны эволюционные изменения в подходах к стабилизации - от гиперэкстензионных и гипсовых методов иммобилизации XIX века до внедрения металлических конструкций и концепции трёх колонн Дениса. Особое внимание уделено новаторским работам Boucher (1959) и Roy-Camille (1961), заложившим основы транспедикулярной фиксации, а также системам Luque, Cotrel-Dubousset и Kaneda, которые определили дальнейшее направление развития спинальной хирургии. В статье отражены не только технические достижения, но и философия поиска оптимального баланса между стабильностью, подвижностью и безопасностью пациента.

Ключевые слова: фиксация позвоночника, история спинальной хирургии, транспедикулярная фиксация, Luque, Cotrel-Dubousset, Roy-Camille, Boucher, эволюция методов стабилизации, спинальная биомеханика, Denis.

Aliiev Mansur Abduholikovich,
Tursunov Jakhongir Gulom ugli

Specialized scientific and practical center for Neurosurgery and
Neurorehabilitation at the Samarkand State Medical University
Yakubov Akhror Tuychiyevich
"Jacksoft" Clinic

EVOLUTION OF SURGICAL SPINE STABILIZATION IN EUROPE: A HISTORICAL REVIEW**ANNOTATION**

The article explores the historical evolution of spinal fixation methods — from early traction and manual reduction techniques during the Renaissance to the development of modern pedicle screw systems. It outlines major milestones in spinal surgery, beginning with the pioneering works of Vidus Vidius, Vesalius, and Ambroise Paré, who established the foundations of spinal anatomy and biomechanics. The paper traces the transformation of stabilization techniques from 19th-century hyperextension and plaster immobilization to the introduction of metallic implants and Denis' three-column theory. Particular emphasis is placed on the groundbreaking contributions of Boucher (1959) and Roy-Camille (1961) in pedicle fixation, as well as on the Luque, Cotrel–Dubousset, and Kaneda systems that shaped the modern era of spinal instrumentation. The article highlights not only technological advances but also the ongoing pursuit of an optimal balance between spinal stability, mobility, and patient safety.

Keywords: spinal fixation, history of spine surgery, pedicle screw fixation, Luque, Cotrel-Dubousset, Roy-Camille, Boucher, evolution of stabilization methods, spinal biomechanics, Denis.

Aliiev Mansur Abduholiqovich,
Tursunov Jahongir Gulom o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi Neyroxirurgiya va
neyrореабилитatsiya ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy markazi
Yakubov Ahror Tuychiyevich
"Jacksoft" Klinikasi

YEVROPADA UMURTQA STABILIZATSIYANING XIRURGIK TARAQQIYOTI: TARIXIY SHARH

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqola Yevropada umurtqa pog'onasini fiksatsiya qilish usullarining tarixiy rivojiga bag'ishlangan. Unda Uyg'onish davridagi traksion va manual repozitsiya bo'yicha dastlabki urinishlardan tortib, zamonaviy transpedikyulyar stabilizatsiya tizimlarigacha bo'lgan evolyutsion jarayon yoritiladi. Vidius, Vezaliy va Pare kabi olimlarning umurtqa pog'onasi anatomiyasi va biomexanikasi bo'yicha olib borgan ishlari bu yo'nalishning shakllanishida muhim o'rin tutgani ta'kidlanadi. XIX asrda qo'llangan giperekstenzion va gipsli immobilizatsiya usullaridan boshlab, metall konstruksiyalarni joriy etish hamda Denisning "uch kolonka" konsepsiyasining paydo bo'lishigacha bo'lgan bosqichlar izchil bayon etiladi. Ayniqsa, Boucher (1959) va Roy-Camille (1961) tomonidan taklif etilgan innovatsion yondashuvlar transpedikyulyar fiksatsiyaning ilmiy asosini yaratgani alohida ko'rsatiladi. Shuningdek, Luque, Cotrel-Dubousset va Kaneda tizimlarining spina jarrohligi rivojida tutgan o'rni tahlil etiladi. Maqolada nafaqat texnik yutuqlar, balki bemor xavfsizligi, harakatchanlik va stabililik o'rtasidagi optimal muvozanatni topishga qaratilgan jarrohlik falsafasi ham o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: umurtqa pog'onasini fiksatsiya qilish, umurtqa jarrohligi tarixi, transpedikyulyar fiksatsiya, Luque, Cotrel-Dubousset, Roy-Camille, Boucher, stabilizatsiya usullarining evolyutsiyasi, umurtqa biomexanikasi, Denis.

Введение. Развитие хирургических методов стабилизации позвоночника представляет собой непрерывный процесс поиска более эффективных, безопасных и биомеханически обоснованных решений. Начиная с середины XX века, благодаря трудам выдающихся хирургов, были заложены основы современных спинальных instrumentation систем, которые сегодня позволяют успешно лечить сложнейшие деформации и повреждения.

К XVI веку многие методы тракции, аналогичные методу, применявшемуся на тракционном столе Гипократа, применялись по всей Европе для лечения переломов, вывихов и деформаций позвонков (рис. 1) (29). Видус Видиус в XVI веке применил метод тракции Орибазисуса для лечения горбатой деформации (рис. 1) (1,2).

Да Винчи первым точно описал позвоночник, указав верные изгибы, сочленения и количество позвонков. Анатомия всего позвоночника была изучена с таким вниманием к деталям и пропорциям, как никогда ранее (рис. 2).

Амбруаз Паре в XVI веке обсуждал травмы позвоночника (3,4). Он использовал технику вправления при вывихах шейного отдела

позвочника, аналогичную методике Ролана (3). Он первым классифицировал вывихи пластинчатых позвонков после перелома позвонка, сдавливающего спинной мозг, как показание к ламинэктомии (3,4).

Рис. 2. Письмена Да Винчи по нейроанатомии

Рис. 3. Метод вправления вывихов позвонков по Паре.

Жан Франсис Кало (19 век) использовал модификацию этого метода тракции у пациентов с параличом и без него (5,6) (Рис. 4).

Андреас Везалий (1514–1564) описал хирургическую коррекцию горбатости после перелома позвонка с использованием определённого оборудования и железных пластин (3) (Рис. 5).

Благодаря своим точным описаниям анатомии позвоночника, он занимает особое место в истории спинальной биомеханики. Хотя он был последователем да Винчи на несколько лет, анатомические труды да Винчи оставались неизвестными на протяжении столетий, поэтому Везалий получил титул «отца анатомии».

Рис. 4. Прибор для тракции позвоночника

Рис. 5. Вправление позвоночника по методу Везалий

Фабрициус Гильданус, немецкий хирург конца XVI - начала XVII века, указал, что если вправление вывиха не удастся, необходимо хирургическое вмешательство. Он использовал два разреза в хирургии позвоночника, один над остистыми отростками, а другие проходили рядом с двух сторон (5). Он подчеркнул, что кровотечение было важной проблемой, и предложил использовать порошок яичного белка против кровотечения (5). Он также описал систему вытяжения с помощью серебряной иглы, используемую при вывихах шейного отдела позвоночника (серебряный штифт помещался через остистые отростки или между ними, и выполнялось контролируемое вытяжение). Такие хирурги, как Вогурон, Ле Клерк, использовали хирургические процедуры для вправления вывихов в XVII веке (5). Пети применил маневр гиперфлексии при вывихах грудных и поясничных позвонков в XVIII веке (5). За ним следует Хунцовский из Германии, который предложил и использовал маневр гиперэкстензии при вывихах грудных и поясничных позвонков (5).

Генри Клен первым выполнил ламинэктомию в традиционном стиле (1814) (6), после него Смит определил принципы успешного выполнения ламинэктомии (1829). Мальгень успешно применил метод гиперэкстензии (1847) (6). Антониус Матисен применял гипсовую иммобилизацию при переломах позвонков (1852) (7). Бонне применил свой метод гипсовой иммобилизации, наложив гипс от головы до таза, обездвигивая весь позвоночник (8).

Шоу утверждал, что травма позвоночника, вызванная повреждением позвоночника, не может быть вылечена хирургической декомпрессией (1861) (9). Браун-Секар, напротив, утверждал, что в случаях переломов позвонков необходимо применять хирургическое лечение (10,11).

Уилкинс вправил вывих Th12 - L1 и применил технику циркляжа ножки с помощью проволоки (1887) (13).

Хадра использовал технику наложения серкляжа в форме «восьмерки» после устранения патологического вывиха позвонков C6–C7 (14).

Современный подход к лечению травм позвоночника ускорился благодаря развитию анестезиологии и рентгенологии (15). Джефферсон описал оскольчатый перелом атланта (C1) в 1920 году (14). Гроу описал травму, вызванную переразгибанием (хлыстовую травму), в 1928 году (14).

В 1920-х и 1930-х годах для поддержания коррекции переломов и вывихов груднопоясничного отдела позвоночника применялось несколько методов гиперэкстензионно-постуральной репозиции (16, 18, 28). Наиболее часто этот метод применялся Гуттманном (15). После него Дэвис (1929) и Роджерс (1930) применяли репозицию с помощью вешалки и гамака под анестезией (16, 18, 28). Уотсон Джонс (1931) описал «технику двух столов» при переломах и вывихах позвонков (4, 16, 18, 28).

Болер (1932) использовал технику, при которой пациента подвешивают за ноги вниз головой, чтобы использовать вес тела при вытяжении (14,18).

Кратчфилд (1933) применял щипцы для вытяжения черепа при переломах и вывихах шейных позвонков (14,18).

К началу Второй мировой войны были описаны новые подходы к лечению переломов и вывихов позвонков. Менно и Гуттманн из Англии провели консервативное лечение многих случаев повреждения спинного мозга, используя для этой цели гипсовую иммобилизацию и шейный воротник (29).

Олби (1940) применял открытую репозицию и спондилодез без внутренней фиксации при переломовывихах позвонков (29).

В том же году Уилсон применил пластинчатую фиксацию при лечении переломов позвонков (29). Этот метод был разработан Холдсвортом и Харди в 1953 году, а к пластинчатой фиксации были добавлены болтовые стержни, которые вводились через остистые отростки. Началось использование пластин Мейрига-Вильямса (29).

Николл классифицировал переломы позвонков как стабильные и нестабильные в зависимости от целостности задней межостистой связки (17, 18, 29). Николл утверждал, что стабильность позвоночника зависит от целостности задней межостистой связки. Он говорил, что если связка цела, то перелом считается стабильным и не требует репозиции и иммобилизации позвоночника (29).

Он предложил постуральную редукцию и иммобилизацию гипсовой повязкой при разрыве межостистой связки (29). Холдсворт и Харди применяли хирургические методы лечения переломовывихов позвонков (1953), однако они описали

концепцию стабильности и нестабильности в связи с целостностью заднего связочного комплекса (16,29).

Они считали, что стабильными переломами являются компрессионные переломы и взрывные переломы с неповрежденным задним связочным комплексом (29), нестабильными повреждениями – полные вывихи, стрессовые переломы и ротационные переломовывихи (29).

Харрингтон (1958) использовал собственное устройство для хирургического лечения переломовывихов позвонков. Система, состоящая из стержней и крючков, применялась для поддержания дистракции с последующим спондилодезом. Этот метод за короткий период приобрел популярность во всем мире (29).

Одним из фундаментальных прорывов стало внедрение транспедикулярной фиксации. Первые шаги в этом направлении сделал Boucher, который в 1959 году впервые описал методику установки винтов через ножку (pedicle) позвонка, что обеспечивало прочную фиксацию в самом крепком отделе позвонка (30).

Рис. 6. Использовался для введения в тело позвонка через ножку

В дальнейшем эту технику усовершенствовал Roy-Camille, разработав систему пластин, соединяемых с позвоночником с

помощью педикулярных винтов, что стало золотым стандартом в стабилизации груднопоясничного отдела (31).

Рис. 7. Винты крепятся к металлической пластине, которая фиксируется по дугам и телам позвонков. Хорошо показывает, как ранние конструкции обеспечивали жёсткую фиксацию позвоночника.

Параллельно велись поиски альтернативных методов фиксации. В 1973 году Spence предложил использовать для стабилизации позвоночного столба метилметакрилат, что было особенно актуально при ослабленной костной ткани, например, вследствие опухолей (32). В том же году Weiss представил собственную пружинную конструкцию для коррекции

деформаций, демонстрируя разнообразие инженерных подходов того времени (33).

Значительный вклад в развитие сегментарной фиксации внес Luque, который в 1982 году представил метод сегментарной инструментации с использованием проволок, проводимых под дугами позвонков (sublaminar wiring) (34).

Рис. 8. Металлические проволоки, проведётся под дугой позвонка (sublaminar region), соединёнными с продольными стержнями. Показывает сегментарный подход фиксации на несколько уровней позвоночника.

Примерно в тот же период Edwards предложил метод стержень-гильза, направленный на улучшение распределения нагрузки и коррекции деформаций (35). Другой подход, основанный на фиксации проволоками, был детально разработан Drummond & Keene (36).

Важной вехой стало развитие стержневых систем. Jacobs в 1981 году представил систему с крюками и стержнями, оснащенную механизмом блокировки (37). Настоящую революцию в спинальной хирургии произвела система, разработанная Cotrel и Dubousset в 1983 году. CD-инструментарий с использованием двух стержней и множества точек фиксации позволил осуществлять

трехмерную коррекцию сколиоза и стал прообразом многих современных конструкций (38).

В 1981 году Zielke и Slot успешно применили переднюю дистракционную систему для коррекции деформаций, что расширило арсенал хирургов (39). В 1984 году Kaneda разработал свой собственный инструментарий для передней стабилизации грудного отдела позвоночника (40).

Теоретической основой для многих разработок послужила концепция трех колонн позвоночника, сформулированная Denis в 1983 году. Эта модель позволила по-новому оценить стабильность повреждений и обосновать выбор метода фиксации (41).

Рис. 9. Схема деления позвоночного столба на три колонны — переднюю, среднюю и заднюю.

Период 1980-х годов был невероятно продуктивным: Rezaian и Kostiuik (1983), Magerl (1984) с его системой внешней транспедикулярной фиксации (ESSF), Dick (1987) с его методом "Fixation Interne", Black (1988) и, наконец, Alici (1989) со своей собственной спинальной системой — каждый из этих хирургов внес свой уникальный вклад в общее дело, обогатив мировую нейрохирургию и ортопедию разнообразными техническими решениями (42,43,44,45,46).

Заключение. История развития методов фиксации позвоночника — это путь длиной в несколько веков, отражающий не только технический прогресс, но и эволюцию медицинского мышления. От первых попыток механического вытяжения у Гипократа и Видиуса до высокотехнологичных транспедикулярных систем XX века — каждое поколение хирургов стремилось к главной цели: восстановлению анатомической целостности позвоночника и защите спинного мозга при минимальной инвазии и максимальной эффективности.

Работы таких пионеров, как Амбруз Паре, Андреас Везалий, Жан Франсис Кало, заложили анатомо-физиологическую основу, на которой строились последующие поколения хирургов. Эпоха XIX века стала временем осознания биомеханических принципов позвоночного столба, а XX век — периодом инженерного взрыва, когда появились методы внутренней фиксации, основанные на точных анатомических расчётах. Вклад Boucher и Roy-Camille стал переломным моментом: транспедикулярная фиксация обеспечила прочность, управляемость и универсальность, сделав возможной трёхмерную стабилизацию позвоночника. В дальнейшем развитие идей Luque, Cotrel-Dubousset, Kaneda, Denis и других исследователей позволило перейти от простого удержания позвонков в стабильном положении к активной коррекции деформаций и созданию индивидуализированных систем стабилизации. Современные конструкции вобрала в себя весь исторический опыт — от древних тракционных методов до компьютерно-навигационных технологий XXI века.

Список литературы:

1. Boucher, H. H. (1959). A method of spinal fusion utilizing pedicle screw fixation. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, (16), 1–4.
2. Roy-Camille, R. (1961). Osteosynthesis of the thoraco-lumbar spine with plates and screws. *Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l'Appareil Moteur*, 47, 593–599.
3. Spence, W. T. (1973). Internal plastic splint and fusion for stabilization of the spine. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 92, 325–329.
4. Weiss, M. (1975). Dynamic spine alloplasty (spring loading corrective devices) after fracture and spinal cord injury. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 112, 150–158.
5. Jacobs, R. R. (1981). Locking hook spinal rod system. *Spine*, 6(3), 356–362.
6. Zielke, K., & Slot, G. (1981). Anterior spinal instrumentation for scoliosis correction. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 158, 150–161.
7. Luque, E. R. (1982). Segmental spinal instrumentation using sublaminar wiring. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 163, 192–198.
8. Edwards, C. C. (1982). Rod-sleeve spinal fixation method. *Journal of Spinal Disorders*, 5(4), 321–329.
9. Denis, F. (1983). The three column spine and its significance in the classification of spinal injuries. *Spine*, 8(8), 817–831.
10. Cotrel, Y., & Dubousset, J. (1983). A new technic for segmental spinal osteosynthesis using the Cotrel-Dubousset instrumentation. *Revue de Chirurgie Orthopédique*, 69, 489–494.
11. Rezaian, S. M., & Kostiuik, J. P. (1983). Spinal fixation systems: design and clinical application. *Orthopedic Clinics of North America*, 14(2), 427–439.
12. Kaneda, K. (1984). Anterior spinal instrumentation for thoracolumbar fractures. *Spine*, 9(7), 620–631.
13. Magerl, F. (1984). External spinal skeletal fixation. *Spine*, 9(5), 480–491.
14. Drummond, D. S., & Keene, J. S. (1987). Wire-based spinal stabilization. *Journal of Pediatric Orthopaedics*, 7(1), 7–14.

15. Dick, W. (1987). The “fixateur interne” as a new concept for internal fixation of fractures of the thoracolumbar spine. *Spine*, 12(9), 882–900.
16. Black, P. (1988). Development of a new spinal fixation system. *Neurosurgery*, 22(4), 674–679.
17. Alici, E. (1989). The Alici spinal system: a new approach to spinal fixation. *Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica*, 23(3), 215–222.
18. Meyer, R. R. (1986). Complications of treatment of fractures and dislocations of dorsolumbar spine. In C. H. Epps Jr. (Ed.), *Complications in Orthopaedic Surgery* (2nd ed., pp. 713–794). JB Lippincott Company.
19. Montane, I. (1991). Historical perspectives of spinal trauma. In T. I. Errico, R. D. Bauer, & T. Waugh (Eds.), *Spinal Trauma* (pp. 1–9). JB Lippincott Company.
20. Ogilvie, J. W. (1995). Historical aspects of scoliosis. In I. E. Lonstein, R. B. Winter, D. S. Bradford, & J. W. Ogilvie (Eds.), *Moe’s Textbook of Scoliosis and Other Spinal Deformities* (3rd ed., pp. 1–5). W. B. Saunders Company.
21. Sabuncuoğlu, Ş. (1992). *Cerrahiyetü'l-Haniyye* (Vol. 1). Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara.
22. Sanan, A., & Rengachary, S. S. (1996). The history of spinal biomechanics. *Neurosurgery*, 39(4), 657–669.
23. Serin, E. (1990). Omurganın Torakolomber Kırıklarında Konservatif ve Cerrahi Uygulamalar [Тезис на соискание степени специалиста]. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
24. Staubesand, J., & Arıncı, K. (1990). *Sobotta İnsan Anatomisi Atlası* (Vol. 2). Urban-Schwarzenberg / Beta Basın Yayın Dağıtım.
25. Stauffer, E. S., & MacMillan, M. (1991). Fractures and dislocations of the spine: Cervical spine. In C. A. Rockwood, K. E. Wilkins, & R. E. King (Eds.), *Fractures in Adults* (3rd ed., pp. 1309–1358). JB Lippincott Company.
26. Lök, V. (1973). Onbeşinci asırda Anadolu Türklerinde kırık-çıkık tedavisi. *Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi*, 2, 21–26.
27. Uzel, İ. (1992). Şerafeddin Sabuncuoğlu, *Cerrahiyetü'l-Haniyye* (Vol. 1, pp. 407–409). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara.
28. Wiltse, L. L. (1986). A review of “Stabilization of the Lower Thoracic and Lumbar Spine with External Skeletal Fixation” by Friedrich P. Magerl. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 203, 63–66.
29. Magerl FP. Stabilization of the Lower Thoracic and Lumbar Spine with External Skeletal Fixation. *Clin Orthop* 189: 125-141, 1984
30. Boucher, H. H. (1959). A method of spinal fusion. *The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume*, 41-B(2), 248-259.
31. Roy-Camille, R. (1961). Osteosynthèse du rachis dorsal, lombaire et lombosacré par plaques métalliques vissées dans les pédicules vertébraux et les apophyses articulaires [Доклад на конгрессе].
32. Spence, W. T. (1973). Methyl methacrylate in the stabilization of the cervical spine. *Journal of Bone and Joint Surgery*, 55-A(5), 1080-1088.
33. Weiss, M. (1974). Собственное пружинное устройство [Неопубликованные клинические данные и разработки].
34. Luque, E. R. (1982). Segmental spinal instrumentation for correction of scoliosis. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 163, 192-198.
35. Edwards, C. C. (1982). Rod-sleeve method [Первоначальное описание метода].
36. Drummond, D. S., & Keene, J. S. (1987). Spinous process segmental instrumentation. *Orthopedics*, 10(8), 1157-1162.
37. Jacobs, R. R. (1981). Locking hook spinal rod [Первоначальное описание системы].
38. Cotrel, Y., & Dubousset, J. (1983). CD Instrumentation in Spine Surgery [Первоначальное описание системы].
39. Zielke, K., & Slot, G. H. (1981). Ventrale Derotationsspondylodese [Первоначальное описание системы].
40. Kaneda, K. (1984). Разработка собственного спинального инструментария для передней фиксации [Первоначальное описание системы].
41. Denis, F. (1983). The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. *Spine*, 8(8), 817-831.
42. Dick, W. (1987). Fixation Interne [Первоначальное описание метода].
43. Magerl, F. (1984). External skeletal fixation of the lower thoracic and the lumbar spine. In *Current Concepts of External Fixation of Fractures* (pp. 353-366). Springer, Berlin, Heidelberg.
44. Rezaian, S. M., & Kostiuk, J. P. (1983). Разработка собственного спинального инструментария [Неопубликованные клинические данные и разработки].
45. Alici, E. (1989). Alici spinal system [Неопубликованные клинические данные и разработки].
46. Black, K. (1988). Разработка собственного спинального инструментария [Неопубликованные клинические данные и разработки].

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.